

Technical Note

Comment créer un premier projet Tropy « portable » pour une collection manuscrite

Last Updated: 2018-12-05

Coleman Donaldson

Ajami Lab – CSMC, University of Hamburg

1. Téléchargez et installez Tropy.
2. Créez un dossier avec un nom comme “manuscripts-tropy-processing”
3. Créez un sous-dossier pour la collection en question avec un nom standard comme “EX_example”
4. Ouvrez Tropy.
5. Mettez le nom standard du sous-dossier (“EX_Example”) comme nom de votre projet Tropy mais NE PAS cliquer sur “Create Project” (*Créer*) pour l’instant.
6. Cliquez d’abord sur “Change file name and location” (*Changer le nom du fichier ou sa localisation*)
7. Choisissez le sous-dossier approprié – c’est-à-dire, celui qui porte le même nom que le projet (“EX_Example”) et enregistrer le fichier du projet dedans.
8. Ensuite cliquez sur “Create Project” (*Créer*)
9. Afin de rendre votre projet “portable”, activez “Developer Mode” dans “Preferences” (“Edit” → “Preferences”) en cochant “Enable Developer Mode”. Fermez la fenêtre.
10. Ensuite, cliquez sur le menu “Developer” et sélectionner “Rebase project”. Maintenant votre projet Tropy est “portable”; vous pourrez désormais partager votre projet en partageant le sous-dossier entier de la collection (c'est-à-dire l'ensemble du dossier "EX_example")
11. Sortez de Tropy. Sélectionnez l’explorateur Windows et faites des copies des photos (Tropy n’accepte que des .jpeg) et mettez-les dans le sous-dossier du projet approprié (“EX_Example”).
12. Ouvrez Tropy.
13. Importez les photos d’un manuscrit.
14. Sélectionnez toutes les photos. Faites clique-droite et sélectionnez "Merge selected items" (ou l'équivalent en français).
15. Editez les métadonnées du manuscrit afin de préserver son identité à travers son identifiant/code/provenance/titre etc.
16. Reprenez étape 13-15 jusqu’à ce que vous ayez terminé.
17. Passez à l’analyse (si vous voulez)!
18. Fermez le projet – il se sauvegarde de manière automatique.